

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШГА ЎРГАТИШДА ОЎЗАКИ НУТҚНИНГ АҲАМИЯТИ

У.Рашидова

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
СамДУ Мактабгача таълим кафедраси мудири

Д.Ҳайдарова

СамДУ Мактабгача таълим назарияси ва методикаси кафедраси 2-курс
магистранти

Аннотация: Мақолада мактабгача таълим тизими тайёрлов гуруҳларида тарбияланувчи болаларни китобхонликка жалб этишнинг айрим инновацион методик усуллари билан бири, яъни иборалар орқали тарбияланувчилар оғзаки нутқини ўстириш ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: нутқ, халқ оғзаки ижоди, эртаклар, болалар фольклори, сўз бойлиги.

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые инновационные методики для вовлечения детей в подготовительные группы дошкольного образования, такие как речь из уст в уста.

Ключевые слова: речь, фольклор, сказки, детский фольклор, словарный запас.

Annotation: The article discuss some of the innovative ways in which children of pre-school education preparatory groups engage in reading, that is, through word of mouth teaching.

Keywords: speech, folklore, fairy tales, children's folklore, vocabulary, word-for-word.

Мустақил фикрлаш жамият инсонга яратиб берган имконият ва эркинликларнинг маҳсули ва инъикосидир. Фикрлаш эса, шахс билиш фаолияти жараёни бўлиб, воқеликни бевосита ва умумлашган ҳолда акс эттириш билан характерланади. Фикрлаш фанлараро тадқиқотларни, комплекс фанларни ўзида мужассамлаштиради.

Барча жаюҳалар қатори Мактабгача таълим соҳасида турли инновацион-методик тавсиялар ва муаммоли таълим воситаларига таянган ҳолда болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш, оғзаки нутқини ўстириш, уларни китобхонликка жалб этиш орқали уларда миллий, маданий-тарихий қадриятларга нисбатан қизиқиш уйғотиш кун тартибидаги муҳим масалалардан саналади. Шунингдек, болалар адабиёти намуналаридаги матнлар асосида болаларнинг адабий талаффузларини иборалар орқали шакллантириш биринчи масала бўлса, шу

асосда болаларнинг саводхонлигини таъминлаш, сўз бойлиги захирасини бойитиш ҳам долзарб муаммолар сирасига киради. Тажриба синов натижалари асосида олиб борилган хулосаларга кўра, юқорида назарда тутилган педагогик тажриба кейинчалик болаларнинг мустақил фикрлаш кўникмаларини ривожлантиришда катта ёрдам беради.

Маълумки, мактабгача таълим ташкилотлари(МТТ)нинг тайёрлов гуруҳларида болаларнинг оғзаки нутқини ўстириш, сўз бойлигини ошириш, луғат бойлигини янгилаш, уларни китобхонликка жалб этиш фақатгина бадиий адабиёт намуналари, болалар адабиёти намуналари билан амалга ошиши бироз мушкул. Чунки болаларнинг дунёқарашини шакллантиришда турли асарлар таркибида қўлланган иборалар маъносини тушунтириш, изоҳлаш катта фойда беради.

Тайёрлов гуруҳларида болаларни китобхонликка жалб этишда МТТларда фаолият олиб борадиган тарбиячи, педагог, психологларнинг билим даражасини, малака тажрибасини, маънавий-маърифий даражасини инобатга олиш муҳим таълимий аҳамиятга эга. Чунки уларнинг тажрибаси болаларнинг нутқини ўстиришда, шу орқали уларни китобхонликка жалб этишда, барча гуруҳ учун (кичик, ўрта ва тайёрлов) узвийлик ва узлуксизлик тамойилларини инобатга олишда аҳамиятлидир. Бу жараёнда педагоглар зиммасига улкан иш юкланади.

Тажриба синов натижалари яна шуни кўрсатдики, болалар адабиётининг асосий қисмини ташкил қилган болалар фольклори ва болалар адабиёти намуналари асосида иборалар ётади. Уларни ўргатиш, маъносини шарҳлашга ўргатиш ижобий натижалар бериши аниқ. Чунки бу танланган манбалар воситасида болаларни китобга меҳр қўйиш ҳиссини шакллантириш, уларда китобдан қониқишни, мустақил фикрлашни, комил инсоний фазилатларни рўёбга чиқаришни, билим олишга қизиқишни шакллантириш, қолаверса, уларни қатъиятликка, ростгўйликка, тиришқоқликка йўналтириш мумкин. Китобхонлик тарбиясини шакллантириш юқорида таъкидланган фазилатларнинг камол топишида асосий мезон саналади.

Маълумки, нутқ инсонлар бир-бири билан муомала ва алоқа қилишнинг усулидир. Нутқ ўзининг ифодаланиш усулига қараб иккига бўлинади: оғзаки нутқ ва ёзма нутқ. Шулардан мактабгача ёшдаги болаларнинг оғзаки нутқини ўстириш ҳақида мушоҳада қилар эканмиз, оғзаки нутқ ҳақида қисқача тўхталиб ўтсак.

Оғзаки нутқ бошқа кишилар билан бевосита алоқа жараёнида фойдаланиладиган нутқдир. Оғзаки нутқ ихтиёрсиз ва ихтиёрий бўлади. Гапираётган киши сўз ва грамматик шаклларни махсус танламай сўзласа, бу ҳолда нутқ ихтиёрсиз бўлади. Гапираётган киши ўз сўзлари учун алоҳида

маъсулият сезиб гапирганда, шу нутқни тинглаётган киши гапираётган киши учун алоҳида аҳамиятга эга бўлганда нутқ ихтиёрий характерга эга бўлади. Бунга мисол тариқасида ўқитувчининг нутқини олишимиз мумкин.

Тайёрлов гуруҳи болаларининг оғзаки нутқини ўстиришда иборалар фойдаланиб қуйидаги ишларни бажариш мумкин.

- ибораларни муайян мавзу бўйича гуруҳлаш;
- бирор бир расм мазмунига мос иборалар ёзиш;
- ўқилган матн мавзусига мос ибора танлаш ва ҳ.

Келтирилган ҳар бир иборанинг қандай маъно ифодалашни, уларнинг тарбиявий аҳамияти ҳақида суҳбат ўтказилади. Болалар уларни шарҳлаш жараёнида нутқига кўрк берувчи, нутқ таъсирчанлигини оширувчи воситалардан бири иборалар эканлигига ишонч ҳосил қиладилар ва уларни нутқда қўллашга интиладилар.

Маълумки, тилимизда инсон тана аъзолари номи билан боғлиқ иборалар кўпчиликни ташкил этади. Масалан, *кўзи тушмоқ, кўнгил қўймоқ, боши берк кўчага кирмоқ, қўли гул, қўли эгри, тўрт кўз бўлиб кутмоқ, оёғи олти қўли етти бўлмоқ, ўпкасини қўлтиқламоқ* каби. Тарбиячи болаларга ўқиб берадиган эртак ва ҳикоялари таркибидаги ана шундай ибораларга тўхталиб ўтиши, уларнинг маъносини шарҳлаб бериши жуда муҳим. Чунки тилимизда иборалар сўзларга синоним бўлади ва сўздан кўра ибора орқали фикрни етказиш бадиийроқ ва нисбатан таъсирчанроқ бўлади.

Буни қуйидагича тушунтириш мумкин:

Хурсанд - *боши осмонга етмоқ*

Хафа - *қовоғидан қор ёғмоқ*

Қўлидан ҳамма иш келадиган - *қўли гул*

Ўғри - *қўли эгри*

Кутмоқ - *кўзи тўрт бўлмоқ*

Шошмоқ - *оёғини қўлига олмоқ*

Қарамоқ - *кўзи тушмоқ*

Болалар луғатини ривожлантиришда уни сифат жиҳатдан такомиллаштириш дастлабки ўринга чиқади. Бунда антонимиянинг ҳам ўз ўрни бор. Масалан, ўткир ўтмас, оқ қора, яхши ёмон, мазали бемаза. Худди шу тушунчаларни иборалар орқали ҳам ифодалаш мумкин. Болалар нарсалар, табиат ҳодисалари, инсонлар қилмишларини кўриб, улардги ҳар хиллик ва умумийликни аниқлашни ҳамда уларнинг маъноси қарама қарши ёки бир бирига яқин бўлган сўзлар, таққослашлар ёрдамида нутқда акс эттиришни ўргандилар. Сўз ўрнига унга синоним ёки антоним иборани танлаб олиш усуллари болаларга сўзларнинг маъно қирралари кўплигини тушунтириш билан изоҳланади. Нарсаларнинг бажарадиган вазифаларини таққослаш асосида

умулаштирувчи номлар (хайвонлар, идиш товоқлар, транспорт ва бошқ.) шаклланади.

Оғзи қулогиди (хурсанд) - қовогидан қор ёгади (хафа)

Қўли гул (қўлидан ҳамма иш келади)- қўли синиқ(қўлидан иш келмайдиган)

Қўли эгри (ўғри) - қўли тўғри (ўғри эмас)

Ерга урса кўкка санчийди (шўх) - қўй оғзидан чўп олмаган (ювош)

Эътибор қилинса, юқоридаги барча ибораларни тайёрлов гуруҳлари учун тузилган шеър, ҳикоя, матал ва эртакларда учратиш мумкин. Тарбиячи эртаклар ва ҳикоялар мазмунини шарҳлаб берар экан, албатта болалар учун тушунарсиз сўз ҳамда иборалар устида ишлаши зарур. Шу жараён бола учун қизиқарли кечади, сабаби бола ҳар бир янгиликни бажонидил қабул қилади ва хотирасида сақлайди.

Хулоса қилиб айтганда, юқорида таъкидланган метод ва усуллар билан бир қаторда тайёрлов гуруҳларида болаларнинг оззаки нутқини ўстиришда, уларни китобхонликка жалб этишда мавжуд муаммолар ечими сифатида ҳар бир МТТ қошида “Болалар кутубхонаси” ташкил этилиши керак деган қатъий фикрдамиз. Мазкур кутубхонадан фойдаланиш орқали мактабгача таълим ташкилотида фаолият юритаётган тарбиячи, педагог, йўриқчи, психологларнинг билим даражаси, маънавий-маърифий олами янада бойийди; МТТларда болаларни китобхонликка жалб қилишининг инновацион усулларини жорий этиш усуллари шаклланади; болалаларни китобхонликка жалб қилишда кичик ёшдан то тайёрлов гуруҳларига қадар узвийлик – узликсизлик тамойили юзага келади; тайёрлов гуруҳларида ижобий самара берадиган болалар фольклори ва адабиёти намуналари танлаб олиниб кутубхонадан жой олади; мавжуд кутубхона воситасида китобдан қониқиш, фикрлаш, қатъиятлик, тиришқоқлик, билишга қизиқиш каби туйғуларни шакллантиришнинг босқичма-босқич амалиётга киритиш тизими яратилади; мураккаб матндаги адабиётлар, манбаларнинг айримлари болалар ўйинлари, кўшиқлари, содда ва равон халқ оғзаки ижоди намуналарини тавсия этиш мезонлари ишлаб чиқилади; мактабгача таълим ташкилотларида жорий қилинган «Болалар кутубхонаси»да зарур болалар адабиёти намуналари, кўғирчоқ театри спектаклларининг электрон вариантлари, эртаклар учун ишланган воқеабанд суратлар, турли кўргазмали қуроллар жамланмаси ўрин олади.

Адабиётлар:

1. Ёўлдошев Б.Фразеологик услубият масалалари. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2007.

2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 49-50.
3. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикасининг баъзи масалалари // Навоий ва ижод сабоқлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 126.
4. Сафаров О. Болаларни эркаловчи ўзбек халқ болалар қўшиқлари. Тошкент: Фан, 1985.
5. Сафаров О. Болалик куйчиси. Тошкент: Фан, 1978.
6. Ўзбек болалар адабиёти антологияси. 2 жилд. 1-2- жилд. Тошкент: Ўқитувчи, 2006.

